

YANGI PEDAGOFIK TEXNOLOGIYANING KLASTER USULIDAN FOYDALANISH

Eminova Nargiza

Farg‘ona viloyati Marg‘ilon shahar 26-o‘rta maktab o‘qituvchisi

Raxmonova Noxida

Farg‘ona viloyati Marg‘ilon shahar 26-o‘rta maktab o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada yangi pedagogik texnologiyaning KLASTER usulidan foydalanishning afzalliklari keltirilgan. Bu texnologiyada o‘quvchilarni o‘tilgan mavzuni to‘liq tushunishlari uchun mavzu tushunarli qilib ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Pedagog, innovatsion, o‘qitish, klaster, tinglovchi, ta’lim, metod, tadqiqot.

Pedagogik texnologiyalar nazariyasida loyihalashtirish faoliyatiga zamonaviy o‘qituvchining kasbiy kompetentligini innovasion turi sifatida qaraladi va davlat ta’lim standartining amal qilishi sharoitlarida bu faoliyat o‘qitish jarayonini tashkil qilishning sifat jihatdan yangi shakliga aylanadi.

Global maqsad – professional mutaxassisni tayyorlash – barcha semestrlar bo‘yicha har bir talaba uchun kasbiy shakllanishning individual trayektoriyasini loyihalashtirishni taqozo etadi. Alohida semestrning mutaxassis kasbiy shakllanishi uchun ma’no-mazmun ahamiyati pedagogik maqsadda qayd etiladi va ularning soni semestrlar soniga to‘g‘ri keladi. Bir semestr doirasida har bir alohida o‘quv kursi uchun davlat ta’lim standartiga mos keladigan ketma-ket mikro-maqsadlarning yaxlit tizimi quriladi.

Quyidagilar ta’lim jarayonining sifatini boshqarishning birlamchi vazifalaridan hisoblanadi:

- ko‘p pog‘onalilik (ko‘p bosqichlik) tamoyilini joriy qilish, ular asosida kasbiy ta’lim doirasida ta’lim dasturlari va turli darajalardagi: boshlang‘ich, o‘rta va oliy

davlat ta’lim standartlarining vorisiyligi va birga bog‘lash asosida yangi ta’lim modellarini yaratish;

- tinglovchilarning bilimlarini baholash amaliyotini modernizasiya qilish va shaxsning, uning ta’lim olganlik darajasini va malakasini har tomonlama tashxis qilish uchun nazorat-o‘lchash materiallarini yaratish;

- ta’lim jarayonini rejalashtirishni optimizasiya qilish, uni tegishli resurslar va yuqori malakali kadrlar bilan ta’minlash.

Faqat mana shunday kompleks yondashuv kasbiy ta’lim muassasasining normal amal qilishiga olib kelishi mumkin va natija sifatida, kasbiy jihatdan tayyorlangan, o‘z ishining murakkab sharoitlariga moslashgan mutaxassislarni tayyorlashga olib kelishi mumkin.

Psixologik metodikalaridan foydalanish amaliyoti sinov ishtirokchisining individual natijasi reperezentasiya ma’lumotlarining normal taqsimlanishiga nisbatan holatini aniqlash imkonini beradigan matematik statistika bilan bevosita bog‘liq. Shaxsning muayyan madaniy muhitda yo‘lini topib ketishi va muvaffaqiyatlarga erisha olish qobiliyati aynan mana shu usul bilan o‘lchanadi. Binobarin, psixologik testlar normal statistik taqsimlanishga nisbatan standartlashtirish taomilidan o‘tkaziladi deb ta’kidlash mumkin. Biroq ular muayyan sifat etaloniga nisbatan standartlashtirish taomilidan o‘tkaziladimi?

Har qanday psixologik tadqiqotda o‘lchovlar natijalarini mazmun jihatdan baholash zarurati bilan bog‘liq kvalimetrik tarkibiy qism yaqqol bo‘lmagan tarzda mavjud. Bunda, o‘rganilayotgan ob‘yektning xarakteristikalarini ijtimoiy tadqiqotlarni o‘tkazishda universal xarakterga ega bo‘lgan ijtimoiy-psixologik etalon bilan taqqoslash nazarda tutiladi [2].

Turli qiyinlikdagi vazifalarni saralab olishda. o‘qituvchi talaba tayyorlanganligining asosiy yoki yuqori darajasini farqlashi yoki yuqori konstrukt xossalarga ega, ya’ni integral shaxsiy xarakteristikalarni, masalan, tahsil oluvchilar bilimlarining o‘zlari tanlagan sohasida tahsil olishni davom ettirishga bo‘lgan potensial imkoniyatlarini aniqlashga qodir pedagogik o‘lchash vositasi yaratishi

zarur. Ta’lim kvalimetriyasi asoslarini bilish o’qituvchiga loyihalashtirish faoliyatini to’la amalga oshirish va o’z metodik tizimini yaratish imkonini beradi.

Umumkasbiy va maxsus fanlar savollarini qamrab oladigan test shaklidagi vazifalar to’plami jahon amaliyotida mutaxassisni kasbga tayyorlash sifatini baholashning yagona natija beradigan vositasi hisoblanadi. Muxandis-pedagog ixtisosligini sertifikatlash qilish jarayonida muxandisning kasbiy malakasiga, ish tajribasiga, ma’lumot darajasiga va shaxsiy xisllariga ayniqsa qattiq talablar quyiladi. Shuning uchun kasbiy ta’limi muassasalari o’qituvchilari o’quv dasturlarining ekspert baholanishini o’tkazishadi va talabalarni mezoniy, me’yoriy testdan o’tkazish uchun o’z tashxisiy materiallarini yaratadilar.

Tahsil oluvchilarning dasturiy materialni o’zlashtirganlik darajasini turli xil murakkablikdagi vazifalar yordamida aniqlash usulini va pedagogik o’lchash vositalarini qo’llashni taqqoslashda, aniqroq va texnologik jihatdan mukammal metodga afzallik berish lozim. Konstrukt xossalarga ega bo’lgan standartlashtirilgan didaktik testda ishtirok etayotgan shaxsning integral shaxsiy xarakteristikalarini aniqlash imkonini beradi. [3].

Demak, har qanday pedagogik ob’jektning mahsuldorligi, xususan o’qitishning metodik tizimi o’qituvchi loyihalashtirish faoliyatining texnologiklik jihatiga bog’liq bo’ladi. Loyihaviy faoliyat metodologiyasidan foydalanib, tadqiqotning ancha umumiy bo’lgan ob’jektini bizni qiziqtiradigan predmetning mazmunini izchillik bilan ketma-ketlikda ochib berish bilan o’rganishni boshlash mumkin. Pedagogik tizimni ob’jekt sifatida tanlash bilan biz o’qitishning metodik tizimini mohiyatini ochib berish va uni instrumental jihatdan jihozlay oldik.

Xulosa qilib aytganda pedagogik ob’yektlarni loyihalashtirishning asosi hisoblangan klaster metodi ta’lim muassasasi xodimlari kuchi yordamida sifatni boshqarishning ijobiy amal qiladigan tizimini yaratish imkonini beradi. Ta’lim makonida o’quv jarayonini loyihalashtirish faoliyatining ishchi maydoni konfiguratsiyalarini ketma-ket yaqinlashtirishlar yordamida isloh qilish imkoniyati klaster metodining asosiy yutuq’idir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. С.И. Магомедовна. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. Improving the professional training of future engineers based on the cluster approach Германия-Берлин. 2022/5/2- С.45-48
2. Михайлычев Е.А. Дидактическая тестология. М., 2001. 432 с.
3. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. М., 2002. 240